

Intelligence et délinquance : deux chemins qui se croisent

Françoise Genillod-Villard et Muriel Schroeter

Est-ce que le fait d'être intelligent-e me protège de devenir délinquant-e ? Ou le fait d'avoir un déficit intellectuel fait de moi un-e futur-e criminel-le ? Existe-t-il un lien entre l'intelligence et le passage à l'acte délictueux ? La criminologie s'intéresse à la question de l'intelligence depuis fort longtemps.

Des auteurs exploraient le lien entre l'intelligence et la délinquance au début du siècle dernier déjà¹. Ce lien a fait l'objet de vifs débats dans les domaines également de la psychologie et de la sociologie. Il n'existe évidemment pas de réponse simple et claire à ces questions, tant les facteurs entrant en jeu sont nombreux.

Avant de se lancer dans de plus amples explications, précisons de quoi l'on parle. Comment peut-on affirmer que je suis intelligent-e ? En criminologie, comme dans d'autres disciplines, par exemple la psychologie, il est important d'utiliser des outils qui ont prouvé leur fiabilité. Dès lors, dans ce domaine, différents tests d'intelligence sont utilisés, comme l'échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes 4^e édition (WAIS-IV). Ces tests ont été critiqués², notamment parce qu'ils ne tiennent compte que de certaines compétences – spatiales, verbales, mathématiques ainsi que de raisonnement –, mais ne mesurent pas l'intelligence émotionnelle, sociale ou créative³. Malgré ces controverses, les tests d'intelligence restent les outils les plus fiables à ce jour pour évaluer les compétences cognitives.

La criminologie, quant à elle, s'intéresse entre autres à l'évaluation du risque de comportements violents. Ainsi, des instruments ont été inventés⁴ pour cibler les facteurs de risque mais aussi de protection. Les facteurs de risque désignent les éléments ou conditions qui augmentent la probabilité de comportement criminel. Quant aux facteurs de protection, ils sont définis comme étant des éléments qui inhibent la délinquance⁵.

Et l'intelligence dans tout cela ? En criminologie, l'intelligence peut être considérée tant comme un facteur de risque que comme un facteur de protection. Certaines études ont relevé que l'intelligence, supérieure ou égale à la moyenne, agirait comme un facteur de protection face à la délinquance⁶. Elle permettrait aux individus d'avoir un meilleur contrôle de soi, une meilleure régulation des émotions ainsi que de meilleures compétences sociales⁷. Ainsi, elle réduirait les risques de comportements violents. Cependant, cette même intelligence couplée à certains troubles de la personnalité peut devenir un facteur de risque⁸. C'est le cas de Pierre*, qui a dû « prendre son temps » pour organiser une escroquerie : créer un faux site Internet, faire bonne impression auprès des victimes, patienter « avant de recevoir le dû », « trouver un moyen de disparaître et de ne pas se faire attraper » nécessitent des compétences cognitives liées à l'intelligence.

Pas une affaire de QI

D'autres études ont montré que les délinquant-e-s auraient, de manière générale, un quotient intellectuel (QI) inférieur à la moyenne par rapport à une population non-délinquante, sans présenter de handicap intellectuel pour autant⁹. Leurs capacités verbales seraient réduites, ce qui augmenterait la probabilité d'échec scolaire et par là même les actes de délinquance, selon des chercheurs et chercheuses¹⁰. D'autres expliquent que les personnes avec une intelligence inférieure à la moyenne agiraient de manière plus impulsive et auraient une maîtrise de soi réduite¹¹. L'Association américaine de psychiatrie définit le handicap intellectuel comme un trouble « fait de déficits tant intellectuels qu'adaptatifs dans les domaines conceptuels, sociaux et pratiques »¹². Il touche donc les fonctions intellectuelles telles que le raisonnement, la planification et

1 Charles Goring a été l'un des premiers auteurs à établir le lien entre délinquance et intelligence dans son ouvrage *The English Convict* publié en 1913.

2 Sigel (1963).

3 Ganuthula et Sinha (2019).

4 Comme le Historical Clinical Risk Management-20 et la Structure Assessment of Protective Factors for Risk of Violence.

5 Farrington et al. (2014).

6 Lösel et Farrington (2012) ; Ttofi et al. (2016).

7 Lösel et Farrington (2012) ; Schwartz et al. (2015).

8 Banasik et al. (2022).

9 Glowacz et Born (2017) ; Schwartz et al. (2015).

10 Freeman (2012).

11 Schwartz et al. (2015).

12 American Psychiatric Association (2013), pp. 35–36.

le jugement, sans oublier les fonctions adaptatives comme la communication, l'indépendance, la participation sociale. Des études ont montré que le jugement, la compréhension sociale, l'estime de soi et les habiletés sociales seraient affectés¹³. Ces personnes éprouveraient des difficultés à tolérer la frustration et à maîtriser leurs émotions, entraînant parfois des comportements impulsifs et agressifs qui peuvent conduire à la délinquance¹⁴.

Pourtant, David*, qui présente une déficience intellectuelle, se rend bien compte qu'avoir agressé physiquement un jeune pour des écouteurs n'est pas une chose à faire. Il le regrette d'ailleurs et reconnaît avoir de la peine à gérer son agressivité. Il n'a certes que peu de capacité d'introspection, mais il parvient à mettre en place des stratégies l'aidant à contrôler son impulsivité. Le jeune homme se tient notamment à distance de certains « amis » qui lui lanceraient des défis pour faire montre de ses capacités et se faire accepter dans un groupe. Grâce à un soutien de l'assurance invalidité, il bénéficie d'une mesure d'insertion qui le valorise dans le fait de « devenir une autre personne ».

David est loin d'être une exception. On retrouve, chez de nombreux auteur·trice·s d'infractions doté·e·s d'une intelligence normale, une capacité à comprendre les règles sociales du point de vue cognitif. Or, ces personnes manquent d'empathie, de compétences relationnelles ou d'encadrement, faisant que la délinquance paraît plus simple et attirante que de « filer droit ».

Existe-t-il donc un lien causal entre l'intelligence et la délinquance ? La réponse est non. Devenir un·e délinquant·e ne se résume pas à une question de QI. Les facteurs sociaux et environnementaux ont une influence déterminante. Le soutien social, la famille et son encadrement positif comme sa supervision parentale, le milieu scolaire, la précarité, les pairs et l'influence du groupe de même que les loisirs jouent un rôle important. Ce sont sur ces éléments que travaillent les professionnel·le·s qui s'occupent des auteur·trice·s d'infractions.

Les spécialistes adoptent une approche holistique, qui cherche à comprendre le comportement déviant des délinquant·e·s, en tenant compte des facteurs susmentionnés et des caractéristiques individuelles. Cette démarche repose sur le principe de réceptivité, qui consiste à prendre en considération « les points forts, le style d'apprentissage, la personnalité, la motivation et les caractéristiques »¹⁵ de la personne en face de soi. Il s'agit également d'adapter « l'intervention à son type d'apprentissage, à sa motivation, à ses aptitudes et à ses points forts »¹⁶.

*Prénoms fictifs.

13 Dassylva et al. (2006) ; Glowacz et al. (2017).

14 Dassylva et al. (2006) ; Endicott (1991) ; Glowacz et al. (2017).

15 Benbouriche et al. (2015), p. 224.

16 Ibid.

Zusammenfassung

Schützt Intelligenz vor Kriminalität – oder kann sie diese gar begünstigen? Studien zeigen, dass überdurchschnittliche Intelligenz die Selbstkontrolle und die Regulierung von Emotionen fördert und somit gewalttätiges Verhalten reduziert. Menschen mit einem niedrigen IQ haben dagegen eine niedrigere Frustrationstoleranz und Mühe, ihr Verhalten und ihre Emotionen zu kontrollieren, was manchmal zu impulsivem und aggressivem Verhalten führt. Wenn Intelligenz jedoch mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen einhergeht, kann sie ihrerseits zu einem Risikofaktor werden und raffiniertere Straftaten ermöglichen. Es gibt also keinen kausalen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Intelligenz. Kriminalität ist ein Phänomen, das individuelle, soziale, familiäre, psychologische und kulturelle Faktoren hat. Daher ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, um abweichendes Verhalten zu verstehen und zu verhindern.

Références

- American Psychiatric Association (2013) : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5^e éd.).
- Banasik, Marlena et al. (2022) : Intelligence as a protective factor and risk factor for violence in a group of forensic psychiatric inpatients, dans : *Problems of Forensic Sciences*, 129, pp. 5–28.
- Benbouriche, Massil, Olivier Vanderstukken et Jean-Pierre Guay (2015) : Les principes d'une prévention de la récidive efficace : le modèle risque-besoins-acceptivité, dans : *Pratiques Psychologiques*, 21, 3, pp. 219–234.
- Dassylva, Benoît, Marjorie Menghini et Thierry H. Pham (2006) : Chapitre 8. L'évaluation clinique des agresseurs sexuels présentant un retard mental. Dans Pham, Thierry H. (dir.) : *L'évaluation diagnostique des agresseurs sexuels*. Wavre, Mardaga.
- De Vogel, Vivienne et al. (2009) : SAPROF – Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk: Guidelines for the assessment of protective factors for violence risk. Utrecht.
- Farrington, David P., Maria M. Ttof et Rolf Loeber (2014) : Facteurs de protection contre la délinquance, dans : *Revue française de criminologie et de droit pénal*, 2, pp. 39–64.
- Freeman, James (2012) : The relationship between lower intelligence, crime and custodial outcomes: a brief literary review of a vulnerable group, dans : *Vulnerable Groups and Inclusion*, 3, pp. 1–15.
- Ganuthula, Venkat Ram Reddy et Shuchi Sinha (2019) : The Looking Glass for Intelligence Quotient Tests: The Interplay of Motivation, Cognitive Functioning, and Affect, dans : *Frontiers In Psychology*, 10.
- Glowacz, Fabienne et Michel Born (2017) : *Psychologie de la délinquance*. Louvain-la-Neuve. De Boeck Supérieur.
- Glowacz, Fabienne, Audrey Courtain et Benoît Dassylva (2017) : Chapitre 15. Les agresseurs sexuels présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique, dans : Cortoni, Franca et Thierry H. Pham (dir.) : *Traité de l'agression sexuelle. Théories explicatives, évaluation et traitement des agresseurs sexuels*. Wavre, Mardaga.
- Lösel, Friedrich et David P. Farrington (2012) : Direct Protective and Buffering Protective Factors in the Development of Youth Violence, dans : *American Journal of Preventive Medicine*, 43, 2, pp. 8–23.
- Schwartz, Joseph A. et al. (2015) : Intelligence and criminal behavior in a total birth cohort: An examination of functional form, dimensions of intelligence, and the nature of offending, dans : *Intelligence*, 51, pp. 109–118.
- Sigel, Irving E. (1963) : How Intelligence Tests Limit Understanding of Intelligence, dans : *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development*, 9, pp. 39–56.
- Ttof, Maria M. et al. (2016) : Intelligence as a protective factor against offending: A meta-analytic review of prospective longitudinal studies, dans : *Journal of Criminal Justice*, 45, pp. 4–18.
- Webster, Christopher D. et al. (1995) : *HCR-20. Assessing Risk for Violence*. Burnaby.
- Wechsler, David (2008) : *Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS, 4e éd.)*. San Antonio.

DOI

10.5281/zenodo.15516553

Les autrices

Françoise Genillod-Villard est psychologue spécialiste en psychologie légale FSP et criminologue. Elle est membre du comité du Groupe suisse de criminologie. En 2023, elle a écrit, avec Delphine Jutzet et Giusepinna Lascone, un article intitulé « Évaluation d'une prise en charge ciblée < RBR > de personnes toxicodépendantes et judiciairisées » dans la *Nouvelle revue de Criminologie et de Politique pénale*.

Muriel Schroeter est étudiante en psychologie (niveau master) à l'Université de Fribourg.

